

SPIRULINA SUVO'TINING BALIQCHILIK TABIIY OZUQALARI ORASIDA TUTGAN O'RNI

Ikromova Hafiza Salim qizi

Buxoro Davlat Universiteti, Biologiya kafedrası magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215597>

Abstract. *There are various natural nutrients in fish ponds. In particular, phytoplanktons have high nutritional value not only for fish, but also for other hydrobiont organisms. Spirulina (Spirulina platensis), one of the blue-green algae, is a leader among phytoplankton in terms of its chemical composition. The presence of macroelements, microelements, vitamins, and biologically active substances in the body of this algae plays a major role in the growth and development of the fish body and the normal course of metabolic processes. Currently, several studies are being conducted around the world to study spirulina algae. This thesis briefly analyzes the distribution of spirulina algae in water bodies, their chemical composition, and their importance in increasing fish biomass.*

Keywords: *Spirulina, biomass, protein, carotene, future food, diabetes, aquaculture.*

Аннотация. *В рыбоводных прудах присутствуют разнообразные природные питательные вещества. В частности, фитопланктон имеет высокую пищевую ценность не только для рыб, но и для других гидробионтов. Спирулина (Spirulina platensis), одна из сине-зеленых водорослей, является лидером среди фитопланктона по своему химическому составу. Наличие в теле этой водоросли макроэлементов, микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ играет важную роль в росте и развитии организма рыб и нормальном течении обменных процессов. В настоящее время в мире проводится ряд исследований по изучению спирулины. В данной диссертации кратко проанализированы распространение водоросли спирулины в водоемах, ее химический состав и значение в увеличении биомассы рыб.*

Ключевые слова: *Спирулина, биомасса, белок, каротин, будущая еда, диабет, аквакультура.*

Annotatsiya. *Baliqchilik suv havzalarida turli xildagi tabiiy oзуqalar mavjud. Ayniqsa, fitoplanktonlar nafaqat baliqlar, balki boshqa gidrobiont organizmlar uchun ham yuqori oзуqaviylikka ega. Ko'k-yashil suvo'tlardan biri hisoblangan spirulina (Spirulina platensis) suvo'ti o'zining kimyoviy tarkibi jihatdan fitoplanktonlar orasida yetakchi o'rinda turadi. Bu suvo't tanasida makroelementlar, mikroelementlar, vitaminlar, biologik faol moddalarining bo'lishi baliqlar tanasining o'sib rivojlanishi, moddalar almashinuvi jarayonining normal o'tishida katta rol o'ynaydi. Hozirgi kunda butun jahon bo'yicha spirulina suvo'tini o'rganish bo'yicha bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tezisdagi baliqchilik suv havzalaridagi baliqlar uchun tabiiy oзуqa hisoblangan spirulina suvo'tining suv havzalarida tarqalish darajasi, ularning kimyoviy tarkibi, baliq biomasasini oshirishdagi ahamiyati qisqacha olib borilgan tadqiqotlar tahlili amalga oshirilgan.*

Kalit so'zlar: *Spirulina, biomassa, protein, karotin, kelajak oзуqasi, qandli diabet, akvakultura.*

Ko'k-yashil suvo'tlar sinfiga mansub vakillardan biri bu spirulinadir. Bu suvo't mikroskopik tuzilishga ega bo'lgan sianobakteriyalar guruhiga mansub organizm hisoblanib, bu

organizm *Arthrospira platensis* nomi bilan ham ma'lum. Spirulina suvo'tini birinchi marta 1519-yilda ispaniyalik olimlar Hernando Cortez va Conquistador kashf qilishgan[1]. Uning shakli spiralgaga o'xshash bo'lib, bir qancha bo'g'imlardan iborat. Odatda spirulina fotosintez qiluvchi organizmlar sirasiga kiradi. Tropik va subtropik mintaqalarda, jumladan, Meksika, Osiyo va Markaziy Afrika mintaqalarida ular tabiiy ravishda suv havzalarida yaxshi o'sib rivojlanadi, ya'ni bunda ular nisbatan yuqori ishqoriy muhitda o'sishga moslashgan[2]. Hozirgi vaqtda spirulina suvo'tining asosan 3 turidan, ya'ni *A. platensis*, *A. maxima* va *A. fusimormis* kabi turlardan turli maqsadlarda foydalanib kelinmoqda hamda ilmiy tadqiqot ob'yekti sifatida qaralmoqda [3]. Spirulina suvo'ti yuqori ozuqaviylikka ega organizm. Uning quruq biomassasida 60-70% miqdorida proteinlar, shuningdek, vitamin va minerallar, muhim yog' kislotalari hamda boshqa oziq moddalari mavjud. Uning tarkibidagi beta karotini, B₁₂ vitamini, Fe elementining konsentratsiyasi yuqori [4].

Spirulina suvo'ti tarkibida proteinlar va yog' kislotalari borligi sababli bu organizm "tezda hazm bo'luvchi mahsulot" sifatida tan olingan hamda astronavtlar bu suvo'tidan ozuqa sifatida ham foydalanishgan. Chunki spirulina Yer yuzidagi boshqa bir qancha ozuqa mahsulotlariga nisbatan ko'proq "kelajak ozuqasi" deb hisoblanadi [5]. Umuman olganda, spirulina tarkibidagi birikma va qo'shimchalarning miqdori bu suvo't ko'paytirilayotgan suv havzasining muhitiga, ishlab chiqarish shart-sharoitlariga va albatta, yilning qaysi fasl ekanligiga ham bog'liq. Spirulina tarkibidagi proteinlar 55-70% , karbogidratlar 15-25%, yog'lar 6-8%, minerallar 7-13%, suv 3-7% (quritilgan suvo't uchun), oralig'ida ekanligi ta'kidlab o'tilgan [6]. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, spirulina suvo'ti ham biologik, ham ekologik jihatdan muhim. Uning bu jihatlari oziq-ovqat, farmasevtika, bioyoqilg'i sanoati, kosmetika va qishloq xo'jaligi sanoati sohaslarida olib borilgan tadqiqotlarning natijalariga asoslangandir. Ishlab chiqaruvchilar asosan, spirulina biomassasidan fenol, polisaxaridlar, karotinoidlar, vitaminlar hamda minerallar kabi biologik moddalarni olishda foydalanishadi [7]. Hattoki, uning tarkibidagi moddalar tibbiyot sohasida ham katta ahamiyatga ega. Jumladan, tarkibida mavjud bo'lgan moddalardan yuqori qon bosimi, qandli diabet, semizlik, shish hosil bo'lish holatlarida foydalanish yuqori samara beradi. Shuning uchun spirulina tabiiy dori sifatida tan olingan va butun yer yuzi bo'ylab foydalanib kelinmoqda [8].

Hozirgi paytda spirulina suvo'tini ko'paytirish va turli sohalarda foydalanish dolzarb holatda turibdi. Spirulina suvo'ti turlari ichida 2 turi: *S.platensis* va *S.maxima* kabilardan ijobiy xususiyatlari, inson organizmi uchun mutlaq zararsiz ekanligi sababli keng foydalanilmoqda [9,10]. Spirulina suvo'tini vitamin va protein manbai sifatida akvakulturada foydalaniladi [11]. Bekker spirulinadan keng foydalanish yo'llarini o'z tadqiqotlarida yoritib bergan va spirulina akvakulturaning muhim manbaidir deb ta'kidlagan [12]. Shuningdek, *A.platensis* tilyapiya baliqlari uchun samarali ozuqa manbayidir [13]. *A.platensis* tilyapiya balig'i (*Oreochromis niloticus*)da parazitlik qilib kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriya (*Aeromonas hydrophila*)ga qarshi immunitet hosil qilish xususiyatiga egadir [14]. Baliqlarning bir qancha turlari, Jumladan, *Cyprinus carpio*, *Hypophthalmichthys molitrix* hamda *Ctenopharyngodon idella* balig'larni ozuqasiga spirulinani qo'shib berilganda ularning qovurilgan go'sht mahsulotlari o'zining ozuqaviyligini 10% ko'proq saqlab qoladi [15,16].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, baliqchilik tarmoqlarini yanada rivojlantirishda sifatli, tabiiy ozuqalardan foydalanish iqtisodiy jihatdan samarali ekanligi isbotlandi. O'simlikxo'r baliqlar hisobiga mahsuldorlikni oshirish uchun taklif qilinayotgan fitoplankton turlardan samarali foydalanish xo'jaliklar daromadlarini oshishiga yuqori darajada xizmat qiladi.

Buning uchun bu boradagi ilmiy izlanishlarni kengaytirish, aniq natijalarni olish oldimizda turgan ko'plab muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sumit Sow., Shivani Ranjan. Cultivation of Spirulina: An innovative approach to boost up agricultural productivity // The Pharma Innovation Journal 2021; 10(3): 799-813
2. Carlson S. Spirulina platensis (Conventional and Organic), Spirulina, Organic Spirulina or Arthrospira Platensis; Division of Biotechnology and Gras Notice Review, Office of Food Additive Safety-CFSAN: Dauphin Island, AL, USA, 2011; p. 36
3. Nascimento R.Q., Deamici K.M., Tavares P.P.L.G.; de Andrade R.B.; Guimaraes L.C.; Costa J.A.V.; Guedes K.M.; Druzian J.I.; de Souza C.O. Improving water kefir nutritional quality via addition of viable Spirulina biomass. Bioresour. Technol. Rep. 2022. 17. 100914. (CrossRef)
4. Haoujar I., Haoujar M., Altemimi A.B., Essafi A., Cacciola F. Nutritional, sustainable source of aqua feed and food from microalgae: A mini review. Int. Aquat. Res. 2022, 14, 1-9
5. Carlson S. Spirulina platensis (Conventional and Organic), Spirulina, Organic Spirulina or Arthrospira Platensis; Division of Biotechnology and Gras Notice Review, Office of Food Additive Safety-CFSAN: Dauphin Island, AL, USA, 2011; p. 36
6. Jung F.; Kruger-Genge A.; Waldeck P.; Kupper J. - H. Spirulina platensis, a super food? J. Cell. Biotechnol. 2019, 5, 43-54
7. Trotta T., Porro C., Cianciulli A., Panaro M.A. Beneficial Effects of Spirulina Consumption on Brain Health. Nutrients 2022, 14, 676.
8. Andrade L.M., Andrade C.J., Dias M., Nascimento C., Mendes M.A. Chlorella and spirulina microalgae as sources of functional foods. Nutraceuticals Food Suppl. 2018,6, 45-58
9. Gershwin M.E.; Belay A. (Eds.) Spirulina in Human Nutrition and Health; CRC Press: Boca Raton, FL, USA; Taylor and Francis Group: London, UK; New York, NY, USA, 2007
10. Heinsoo D. Cultivation of Spirulina on Conventional and Urine Based Medium in a Household Scale System. Master's Thesis, KTH School of Biotechnology, Stockholm, Sweden, 2014; 46p
11. Sumit Sow., Shivani Ranjan. Cultivation of Spirulina: An innovative approach to boost up agricultural productivity // The Pharma Innovation Journal 2021; 10(3): 799-813
12. Хабиб М.А.Б., М. Парвин, Т.С. Хантингтон, М.Р. Хасин. 2008. Обзор выращивания производства спирулины в качестве пищи для людей и кормов для домашних животных и рыб. Циркуляр ФАО по рыболовству и аквакультуре С1034. ФАО, Рим. 33стр
13. Беккер, Э.В. 2013. Микроводоросли для аквакультуры: аспекты питания. В Справочнике по культуре микроводорослей: прикладная психология и биотехнология. А. Ричмонд и К. Ху (ред.) 2-е издание. Вили Блэквелл. Оксфорд, Великобритания. С. 671-691
14. Лу Дж., Дж. Йошизаки, К. Сакаи и Т. Такеучи. 2002. Приемлемость сырой Spirulina platensis личиночной тилапией, Oreochromis niloticus. Наука о рыболовстве, 68: 51-58
15. Абдель-Тавваб М И М. Х. Ахмад. 2009. Живая спирулина (Arthrospira platensis) как стимулятор роста и иммунитета для нильской тилапии, Oreochromis niloticus (L.), зараженной патогенной Aeromonas hydrophila. Водные исследования, 40: 1037-1046